

ДИВЕРСИФИКАЦИЯ ЧЕРЕЗ МАЛЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

Д.А. Акимкина, канд. экон. наук, старший научный сотрудник
Центральный экономико-математический институт Российской академии наук
(ЦЭМИ РАН)
(Россия, г. Москва)

DOI:10.24412/2411-0450-2023-5-1-6-10

Статья подготовлена при финансовой поддержке Российского научного фонда, проект № 21-78-20001.

Аннотация. *Запрет на импорт технологий фактически оставил России только два источника новейших технологий: оборонно-промышленный комплекс и малые инновационные предприятия. В статье рассматриваются возможности и эффекты от привлечения малых инновационных предприятий в процесс диверсификации ОПК. Показано, что объединение усилий этих двух секторов будет способствовать ускорению процессов диверсификации, импортозамещения и разработки передовых технологий.*

Ключевые слова: *санкции, импортозамещение, малые инновационные предприятия, диверсификация, ОПК, инновационное развитие.*

Санкционное давление на Россию, выраженное в том числе и в запрете на импорт технологий, современного оборудования, комплектующих, специальной элементной базы, программного обеспечения поставило страну в условия «вынужденного» импортозамещения. Несмотря на то, что импортозамещение уже много лет прописывается во всех отечественных промышленных стратегиях развития в качестве одной из основных целей, до введения запретительных мер импорт не снижался. Импортозамещение в ограниченных условиях – сложная задача, на выполнение которой требуются средства, кадры и время, которого очень мало. Одной из опорных точек интенсификации процесса импортозамещения может стать оборонно-промышленный комплекс России, особенно если делать акцент не на регрессивное, догоняющее импортозамещение (импорто-независимость), а на импортоопережение [1]. Классически именно в военном секторе сконцентрированы передовые технологии, высококвалифицированные инженерные кадры и необходимые ресурсы, позволяющие повысить качество и конкурентоспособность инновационной продукции.

Кроме того, технологическая блокада входит в число стратегических проблем

предприятий самого оборонно-промышленного комплекса [2]. Компании ОПК заключившие процессы диверсификации и импортозамещения в комплекс могут стать драйвером роста отечественной экономики в текущих условиях с фоновой составляющей в виде санкций, геополитических и экономических конфликтов.

Результаты исследования. Партнерство компаний ОПК с инновационными компаниями малого и среднего предпринимательства (МСП) будет способствовать развитию обеих сторон этого партнёрства. Компании смогут повысить свою инновационную активность, квалификацию персонала, будут рациональнее распределять ресурсы, получают другие синергетические эффекты. Для компаний МСП доступнее станут новейшие технологии и кредитование.

В России всего лишь 3% малых и средних предприятий имеют партнерские связи с оборонными компаниями, тогда как в странах Евросоюза доля превышает 20%, в США – 30%, в Израиле около 40% военных НИОКР выполняют малые узкоспециализированные инновационные предприятия [3]. Отечественным инновационным предприятиям вовлекаться в сотрудничество с военными предприятиями мешает ряд барьеров, среди которых бюрократия

(запутанный документооборот, постоянные поправки в законодательстве, регламентация, отчетность), сложная аккредитация и режим секретности.

Малое и среднее предпринимательство обладает рядом общеизвестных особенностей, позволяющих в процессе сотрудничества повлиять на эффективность деятельности оборонных компаний. В первую очередь это близость к потребителю и гибкость, которая позволяет оперативно реагировать на изменения и эффективно перераспределять ресурсы согласно изменившимся условиям. Это можно назвать основным преимуществом малого бизнеса. Малому инновационному бизнесу доступно малосерийное или даже единичное производство уникальной инновационной продукции и её апробация, организация венчурного бизнеса [4]. Не стоит забывать и о том, что каждая фирма – это рабочие места, хотя в последнее время численность

сотрудников на малых предприятиях имеет тренд к сокращению (рис. 1). Сотрудничество позволило бы повысить квалификацию персонала обеих сторон.

Вклад МСП в России в ВВП и в обеспечение занятости населения традиционно ниже, чем в развитых или активно развивающихся странах (рис. 2). Для сравнения, доля государственных компаний в ВВП в России – 50%.

В развитых странах производство новейших товаров и рост ВВП обеспечивают как раз малые инновационные предприятия (МИП, innovative SME). Они являются структурной частью малого предпринимательства, характеризуясь инновационной составляющей. Такие предприятия стимулируют развитие связей между исследовательскими, промышленными и финансовыми секторами, которые могут дать ресурсы, необходимые для инновационной деятельности [6].

Рис. 1. Численность работников на МСП, тыс. чел.

Рис. 2. Сравнение вклада МСП в ВВП и в обеспечение занятости, 2021 г. [5]

Как показывает практика, именно на малых предприятиях обычно реализовываются важнейшие технологические инновации, что делает МИП одним из основных условий успешного формирования национальной инновационной системы.

Четкого определения и критериев отнесения малого предприятия к инновационному нет. Можно отметить следующие характеристики, отличающие МИП от других субъектом малого бизнеса: доля инновационной продукции в общем объёме выпуска, высокая доля затрат на НИОКР, наличие в штате высококвалифицированных инженерных и научных кадров. Малым инновационным предприятием можно назвать хозяйствующий субъект малого предпринимательства, осуществляющий деятельность по созданию, освоению, распространению и реализации новых или усовершенствованных видов продукции (в т.ч. технологий, услуг, методов). В научной литературе приводится, например, ещё такое определение МИП: «это особый тип современной предпринимательской деятельности (составная часть сектора малого предпринимательства), направленной на получение прибыли от проведения научно-исследовательской работы, результатом которой являются создание новой (или совершенствование существующей) конкурентоспособной продукции (технологии, услуг), призванной существенно улучшить условия производства или жизни человека, и ее успешная коммерциализация» [7].

В основном, МИП создаются бюджетными научными и образовательными учреждениями в целях практического применения (внедрения) результатов своей интеллектуальной деятельности. Такие предприятия становятся звеном, связывающим науку с реальным сектором экономики. Второй путь создания МИП – объединение группы разработчиков для создания конкурентоспособной наукоёмкой продукции [8].

Однако для осуществления инновационной деятельности на предприятии требуются технический потенциал и значительные финансовые и кадровые ресурсы, необходимым объемом которых малое

предприятие может и не обладать. Субъекты МСП испытывают постоянную нехватку денежных средств ввиду того, что основным источником финансирования до сих пор является только банковский кредит, который для МСП обычно очень дорогой. Доступ малых предприятий к долгосрочным низкопроцентным заемным средствам и другим источникам финансирования напрямую влияет на эффективность инновационной деятельности.

С техническим, финансовым и кадровым обеспечением малым предприятиям могут помочь предприятия оборонного сектора. ОПК в сложившихся обстоятельствах является единственным сектором, в котором решаются технологические задачи на уровне современных требований. Согласно данным Межведомственного аналитического центра «на долю ОПК приходится более 70 % всей производимой в стране научной продукции, в оборонных отраслях заняты свыше 50 % всех научных сотрудников...» [9].

Эффективное взаимодействие оборонных предприятий с их потенциалом и малых инновационных предприятий с их гибкостью может способствовать развитию обеих сторон этого взаимодействия.

Предприятия ОПК обладают рядом особенностей, мешающих им успешно функционировать в рыночных условиях. Во-первых, на большинстве заводов выпуск оборонной продукции составляет 70-98%, причем 70 % продукции потребляется государством. В связи с этим у оборонных предприятий нет опыта работы в рыночных условиях [9]. Предприятия ОПК осуществляют свою деятельность в рамках гособоронзаказа, попадая в «квазирыночные» условия с проектной формой, ограниченными сроками, жёсткой системой администрирования и регулирования со стороны государства, в том числе и в области ценовой политики. Следовательно, на оборонных предприятиях фактически нет таких специалистов как маркетологи, аналитики и управляющие инновационными проектами. Во-вторых, всегда выстраивается сложная система кооперации как с большим количеством поставщиков комплектующих, так и с организациями, вы-

полняющими НИОКР для военного сектора, что усложняет процесс изготовления конечного продукта. В-третьих, для соблюдения режима секретности формы и возможности кооперации и передачи технологий ограничены [2].

Эти особенности затрудняют проведение диверсификации военного производства в целях выпуска продукции гражданского назначения, поскольку у этих предприятий нет четкого представления производство какой гражданской продукции они могут наладить и успешно реализовывать [2]. А предприятия ОПК, освоив производство высококачественной и конкурентоспособной продукции гражданского назначения, выполняют условия программы диверсификации и автоматически становятся импортозамещающими предприятиями.

Для ускорения процесса диверсификации и коммерциализации рациональным видится привлечение внешних команд специалистов, обладающих необходимыми компетенциями, а также покупка или организация малых инновационных компаний, которые смогут занять на рынке ниши высокотехнологичной продукции. Такой формат сотрудничества выгоден и для малых инновационных предприятий, поскольку оставаясь в независимой форме очень сложно от военного предприятия получить заказ или технологическую помощь. Малому предприятию очень сложно пройти аккредитацию и лицензирование для допуска работы с предприятиями оборонно-промышленного комплекса [9]. К тому же на оборонном предприятии больше технологических возможностей и в определенной степени легче привлечь финансирование.

За рубежом распространена практика сотрудничества лабораторий оборонно-промышленного комплекса с малыми инновационными предприятиями и университетами. Такого рода кооперация показывает себя достаточно эффективной, так как использует сильные стороны каждой из структур. При этом каждый из участников этого взаимодействия находится в выигрыше, так как для МИП это финансирование и обеспечение заказами, для универси-

тетов это потенциал для привлечения, обучения и развития обучить талантливой молодежи, для оборонных предприятий – это новые идеи и помощь в продвижении продукции на рынке. Стоит заметить, что при таком сотрудничестве растет квалификация персонала во всех трёх структурах.

Выстраивание взаимосвязей между этими тремя структурами существенно ускорит процессы импортозамещения, диверсификации, будет способствовать интенсификации научно-исследовательской деятельности, что в свою очередь положительным образом скажется на сокращении технологического разрыва.

стратегии развития малого и среднего пред-принимательства в Российской Федерации на период до 2030 года» в качестве основного ориентира указано увеличение доли ВВП, создаваемой малыми и средними компаниями, с 20 до 40%

Заключение. Правительством ставится немало задач по развитию экономики. В «Стратегии развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации на период до 2030 года» ставится задача увеличить долю ВВП, создаваемой МСП до 40%. Перед оборонной промышленностью Поручением Президента России от 05.12.2016 г. № Пр-2346 поставлена задача по диверсификации производства и повышению доли гражданской промышленности до 50% к 2030 году. Однако количество инструментов для решения этих задач ввиду текущих геополитических событий ограничено.

Увеличить ВВП эффективнее всего выпуская инновационную продукцию с высокой добавленной стоимостью и экспортным потенциалом. Малому бизнесу в одиночку осуществлять такую деятельность проблематично ввиду нехватки финансирования, кадров, технологического обеспечения. Оборонному комплексу для успешной диверсификации и определению наиболее перспективных направлений не обойтись без опыта компаний, работающих на свободном рынке.

Таким образом, стоит острая необходимость кооперации между субъектами малого инновационного предприниматель-

ства и предприятиями ОПК, формат которой требует тщательной разработки и под- ключения сектора образования.

Библиографический список

1. Мусатова М.М. Стратегические направления партнерства компаний ОПК и малого бизнеса в условиях санкционных войн // Журнал «ЭКО». – 2023. – Т. 53. – № 2. – С. 84-102.
2. Довгий В.И., Киселев В.Н. О моделировании процессов диверсификации производства на предприятиях ОПК // Инновации. – 2019. – № 6 (248). – С. 20-26.
3. Малый бизнес в «оборонке». Как небольшие предприятия могут повысить устойчивость ОПК (2021) // Регионы России. 17.02.2021. – [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://www.gosrf.ru/malyj-biznes-v-oboronke-kaknebolshie-predpriyatiya-mogut-povysit-ustojchivost-opk/> (Дата обращения: 17.05.2023).
4. Зоидов К.Х., Беломестнов В.Г. Вклад малого и среднего предпринимательства в обеспечение интегративной безопасности государства.
5. Малиновская И.Н., Рудых А.С. Меры государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в развитых и развивающихся странах мира // Управленческий учет. – 2023. – № 4. – С. 223-229.
6. Полещенко К.Н., Верхогляд Е.В. Малые инновационные предприятия: особенности, классификация, институализация // Вестник Омского университета. – 2011. – № 3. – С. 336-343.
7. Смагулова Ж.Б., Бисенова Р.А., Айдосова Б.Х. Роль малых инновационных предприятий в современной экономике // Современные наукоемкие технологии. – 2014. – № 12-2. – С. 213-216.
8. Кондратова Н.В., Сумина О.Е. Малые инновационные предприятия: ключевой ресурс // Социально-экономические явления и процессы. – 2014. – Т. 9. – № 8. – С. 125-131.
9. Кузнецов А.Л., Чикуров Р.В. Социально-экономическая кооперация предприятий оборонно-промышленного комплекса и малого бизнеса в России // Интеллектуальные системы в производстве. – 2022. – Т. 20. – № 1. – С. 69-76.

DIVERSIFICATION THROUGH INNOVATIVE SME

D.A. Akimkina, *Candidate of Economic Sciences, Senior Researcher*
Central Economics and Mathematics Institute, RAS
(Russia, Moscow)

***Abstract.** Due to the technology import ban, there are two sources for the latest technologies in Russia: the defense industry and innovative SMEs. The article discusses the possibilities and effects of attracting innovative SMEs in the process of diversifying the defense industry. It is shown, that integrating these two sectors will speed up diversification, import substitution, and the development of technologies.*

***Keywords:** sanctions, import substitution, innovative SME, diversification, defense industry, innovative development.*